

```
fichier = read.csv2("E:/UT2J MCF 2025-2026/Article multicatégorisation/article final à envoyer/A envoyer/Données finales - Copie.csv")
```

```
str(fichier)
```

```
#codage
```

```
# quantitatives
```

```
fichier$Age.Chrono<- as.numeric(fichier$Age.Chrono)
```

```
fichier$Santé.chiffrée <- as.numeric(fichier$Santé.chiffrée)
```

```
fichier$DM.UH <- as.numeric(fichier$DM.UH)
```

```
fichier$DM.NH <- as.numeric(fichier$DM.NH)
```

```
fichier$DM.total <- as.numeric(fichier$DM.total)
```

```
fichier$Chal. <- as.numeric(fichier$Chal.)
```

```
fichier$Comp. <- as.numeric(fichier$Comp.)
```

```
fichier$SCM.total <- as.numeric(fichier$SCM.total)
```

```
fichier$Agentisme <- as.numeric(fichier$Agentisme)
```

```
fichier$Expérience <- as.numeric(fichier$Expérience)
```

```
fichier$Mind.total <- as.numeric(fichier$Mind.total)
```

```
fichier$DW.total <- as.numeric(fichier$DW.total)
```

```
fichier$FSA.total <- as.numeric(fichier$FSA.total)
```

```
fichier$Ancienneté..mois. <- as.numeric(fichier$Ancienneté..mois.)
```

```
fichier$NSC <- as.numeric(fichier$NSC)
```

```
# qualitatives:
```

```
fichier$Sexe <- factor(as.character(fichier$Sexe), levels=c("Femme", "Homme"))
```

```
fichier$Proximité.MNE <- factor(as.character(fichier$Proximité.MNE), levels=c("Non", "Oui"))
```

```
fichier$Condition.unique <- factor(as.character(fichier$Condition.unique), levels=c("negatif-simple", "negatif-multiple", "neutre-simple", "neutre-multiple"))
```

```
fichier$stigma<- factor(as.character(fichier$stigma), levels=c("négatif", "neutre"))
```

```
fichier$Santé<- factor(as.character(fichier$Santé), levels=c("Très bonne", "Bonne", "Plutôt bonne", "Ni bonne ni mauvaise", "Plutôt mauvaise", "Mauvaise", "Très mauvaise"))
```

```
fichier$Fonction<- factor(as.character(fichier$Fonction), levels=c("Médecin", "IDE", "Cadre IDE", "AS", "AUX-AMP", "Sage-  
femme", "Kiné", "Pharmacien", "Orthophoniste", "ASH", "pers socio-éducatif", "Faisant fonction", "Ergothérapeute",  
"Secrétaire", "Psychologue", "Stagiaire"))
```

```
# On renomme stigma et catégorisation en anglais pour le graphique
```

```
library(questionr)
```

```
fichier <- rename.variable(fichier, "stigma", "Label")
```

```
fichier <- rename.variable(fichier, "catégorisation", "Categorization")
```

```
# On renomme les modalités en anglais pour le graphe
```

```
fichier = transform(fichier, Label = factor(Label, labels = c("Pejorative", "Neutral")))
```

```
summary(fichier$Label)
```

```
fichier = transform(fichier, Categorization = factor(Categorization, labels=c("Multiple", "Single")))
```

```
summary(fichier$Categorization)
```

```
# ordinales"
```

```
fichier$Santé.chiffrée <- as.ordered(fichier$Santé.chiffrée)
```

```
fichier$NSC <- as.ordered(fichier$NSC)
```

```
# 1er aperçu
```

```
str(fichier)
```

```
summary(fichier)
```

```
library(prettyR)
```

```
describe(fichier)
```

```
#####  
#####  
#####
```

en format long

```
fichierX = reshape(fichier, idvar = "ID", varying = list(c("DM.UH", "DM.NH"), c("Comp.", "Chal."),  
c("Agentisme", "Expérience")), v.names = c("DM", "SCM", "Mind"), timevar = c("Dual.Model", "Stereotype.Content.M",  
"Mind.Perception"), direction = "long")
```

```
str(fichierX)
```

```
fichierX$Dual.Model= factor(fichierX$Dual.Model, labels = c("Uniquely Human", "Human Nature"))
```

```
fichierX$Stereotype.Content.M= factor(fichierX$Stereotype.Content.M, labels = c("Competence", "Warmth"))
```

```
fichierX$Mind.Perception= factor(fichierX$Mind.Perception, labels = c("Agency", "Experience"))
```

```
fichierX$ID = as.factor(fichierX$ID)
```

```
str(fichierX)
```

```
summary(fichierX$Dual.Model)
```

```
summary(fichierX$Stereotype.Content.M)
```

```
summary(fichierX$Mind.Perception)
```

```
#####  
#####  
#####
```

```
# Comparabilité des 4 groupes par facteur condition.unique (fichier)
```

```
str(fichier)
```

```
by(fichier$FSA.total, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
modelAAA= aov(FSA.total ~ Condition.unique, fichier)
```

```
summary(modelAAA)
```

```
kruskal.test(FSA.total ~ Condition.unique, fichier)
```

```
by(fichier$DW.total, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
modelBBB= aov(DW.total ~ Condition.unique, fichier)
```

```
summary(modelBBB)
```

```
kruskal.test(DW.total ~ Condition.unique, fichier)
```

```
library(dunn.test)
```

```
dunn.test(fichier$DW.total, fichier$Condition.unique, method = "holm", altp = T)
```

```
by(fichier$Age.Chrono, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
modelCCC= aov(Age.Chrono ~ Condition.unique, fichier)
```

```
summary(modelCCC)
```

```
kruskal.test(Age.Chrono ~ Condition.unique, fichier)
```

```
by(fichier$Ancienneté..mois., fichier$Condition.unique, describe)
```

```
kruskal.test(Ancienneté..mois. ~ Condition.unique, fichier)
```

```
by(fichierW$NSC, fichierW$Condition.unique, describe)
```

```
kruskal.test(NSC ~ Condition.unique, fichier)
```

```
by(fichier$Santé.chiffrée, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
kruskal.test(Santé.chiffrée ~ Condition.unique, fichier)
```

```
library(gmodels)
```

```
by(fichier$Sexe, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
CrossTable(fichier$Sexe, fichier$Condition.unique, prop.r = F, prop.c = F, prop.t = T, prop.chisq= T, fisher = T, chisq= T, mcnemar = T, expected = T)
```

```
prop.table(table(fichier$Sexe, fichier$Condition.unique))
```

```
by(fichier$Proximité.MNE, fichier$Condition.unique, describe)
```

```
CrossTable(fichier$Proximité.MNE, fichier$Condition.unique, prop.r = F, prop.c = F, prop.t = T, prop.chisq= T, fisher = T, chisq= T, mcnemar = T, expected = T)
```

```
prop.table(table(fichier$Proximité.MNE, fichier$Condition.unique))
```

```
0.10759494 + 0.12658228 + 0.13291139 + 0.10126582 + 0.16455696 + 0.11392405 + 0.09493671 +  
0.15822785
```

```

# variables d'intéret: échelles d'humanisation
# normalité des échelles d'humanisation par groupes
tapply(fichier$DM.total, fichier$Condition.unique, shapiro.test)
tapply(fichier$Mind.total, fichier$Condition.unique, shapiro.test)
tapply(fichier$SCM.total, fichier$Condition.unique, shapiro.test)

# normalité des 3 échelles sous chaque modalités des deux variables indépendantes soit les 4 conditions

# corrélations sur fichier

library(Hmisc)

fichierG=subset(fichier, select = c(Age.Chrono,NSC, Ancienneté..mois.,DW.total,FSA.total))

rcorr(as.matrix(fichierG), type = "spearman")

cor.test(fichier$DW.total, fichier$FSA.total, method = "spearman")# seule corrélation hormis entre âge et exp
professionnelle qui est normale

# corrélations âgisme(FSA) et DW sur échelles d'humanisations

library(Hmisc)

fichierQ=subset(fichier, select = c(FSA.total, DW.total,DM.total, Mind.total, SCM.total, Total.humanité))

sd(fichier$FSA.total)
sd(fichier$Mind.total)

7.179975/1.193919 # pas de comparabilité des variances

shapiro.test(fichier$FSA.total)
shapiro.test(fichier$DW.total)
shapiro.test(fichier$Mind.total)
shapiro.test(fichier$DM.total)
shapiro.test(fichier$SCM.total)

# pas de modèle paramétrique, donc corrélations de Spearman"

rcorr(as.matrix(fichierQ), type = "spearman")

```

```

# pas de corrélation FSA et DW avec échelles d'humanisation

# effet du facteur proximité MNE et autres facteurs (NSC, santé)
by(fichier$DW.total, fichier$Proximité.MNE, shapiro.test)
by(fichier$FSA.total, fichier$Proximité.MNE, shapiro.test)# pas de normalité

wilcox.test(DW.total ~ Proximité.MNE, fichier)
wilcox.test(FSA.total ~ Proximité.MNE, fichier)

dunn.test(fichier$FSA.total, fichier$NSC, method = "holm", altp = T)
dunn.test(fichier$DW.total, fichier$NSC, method = "holm", altp = T)
dunn.test(fichier$DW.total, fichier$Santé.chiffrée, method = "holm", altp = T) # lien DW et santé mpercue
dunn.test(fichier$FSA.total, fichier$Santé.chiffrée, method = "holm", altp = T)
by(fichier$DW.total, fichier$Santé.chiffrée, describe)

#-----
# ANOVA FACTORIELLES MIXTES
# 1) sur DM

library(ez)

ezStats(fichierX, dv=DM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Dual.Model)

modelK = ezANOVA(fichierX, dv=DM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Dual.Model, type = 3,
return_aov =T)

modelK

# sans facteur intra pour homogénéité des facteurs inter
modelKK = ezANOVA(fichierX, dv=DM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), type = 3, return_aov =T)
modelKK # homogénéité Levene P> 0,05

# sans facteur inter pour homogénéité du facteur intra
modelKKK = ezANOVA(fichierX, dv=DM, wid=Participants, within = Dual.Model, type = 3, return_aov =T)

```

```

modelKKK
var.test(fichier$DM.UH, fichier$DM.NH)

# extraction des r?sidus
FIT1=proj(modelK$aov)
names(FIT1)
FIT1[[3]]
residuals1= FIT1[[3]][,5]

# normalit? des r?sidus
shapiro.test(residuals1) # normalit? OK
# pas de test de sph?ricit? car il n'y a que 2 niveaux du facteur intra

# Graphes
plot(residuals1, ylim = c(-3,3))
abline(h=0)
abline(h=2)
abline(h=-2)

qqnorm(residuals1); qqline(residuals1)

# OK pour Anova mixte sur DM car normalit? et homog?nit? des variances

# 2) sur MP

ezStats(fichierX, dv=Mind, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Mind.Perception)
modell = ezANOVA(fichierX, dv=Mind, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Mind.Perception, type
= 3, return_aov =T)
modell

# sans facteur intra pour homog?nit? des facteurs inter

```

```

modelLL = ezANOVA(fichierX, dv=Mind, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), type = 3, return_aov =T)
modelLL# homogénéité Levene P> 0,05

# sans facteur inter pour homogénéité du facteur intra
modelLLL = ezANOVA(fichierX, dv=Mind, wid=Participants, within = Mind.Perception, type = 3, return_aov =T)
modelLLL
var.test(fichier$Agentisme, fichier$Expérience)

# extraction des r²sidus
FIT2=proj(modelL$aov)
names(FIT2)
FIT2[[3]]
residuals2= FIT2[[3]][,5]

# normalité des r²sidus
shapiro.test(residuals2) # Normalité OK

# pas de test de sphéricité car il n'y a que 2 niveaux du facteur intra

# Graphes
plot(residuals2, ylim = c(-3,3))
abline(h=0)
abline(h=2)
abline(h=-2)

qqnorm(residuals1); qqline(residuals1)

# OK pour Anova mixte sur MP car normalité et homogénéité des variances

# 3) sur SCM

ezStats(fichierX, dv=SCM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Stereotype.Content.M)

```

```
modelM = ezANOVA(fichierX, dv=SCM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), within = Stereotype.Content.M,
type = 3, return_aov =T)
```

```
modelM
```

```
# sans facteur intra pour homogénéité des facteurs inter
```

```
modelMM = ezANOVA(fichierX, dv=SCM, wid=Participants, between=.(Label,Categorization), type = 3, return_aov =T)
```

```
modelMM# homogénéité Levene P> 0,05
```

```
# sans facteur inter pour homogénéité du facteur intra
```

```
modelMMM = ezANOVA(fichierX, dv=SCM, wid=Participants, within = Stereotype.Content.M, type = 3, return_aov =T)
```

```
modelMMM
```

```
var.test(fichier$Chal., fichier$Comp.)
```

```
# extraction des r²sidus
```

```
FIT3=proj(modelM$aov)
```

```
names(FIT3)
```

```
FIT3[[3]]
```

```
residuals3= FIT3[[3]][,5]
```

```
# normalité des r²sidus
```

```
shapiro.test(residuals3)# normalité OK
```

```
# pas de test de sphéricité car il n'y a que 2 niveaux du facteur intra
```

```
# Graphes
```

```
plot(residuals3, ylim = c(-3,3))
```

```
abline(h=0)
```

```
abline(h=2)
```

```
abline(h=-2)
```

```
qqnorm(residuals2); qqline(residuals2)
```

```
# OK pour Anova mixte sur SCM car normalité et homogénéité des variances
```

```
#Graphe des conditions de validité sur les 3 VD (3 anova factorielles mixtes)
```

```
par(mfrow=c(3,3))
```

```
A=residuals1[order(residuals1)]
```

```
hist(A, proba = TRUE, col = "lightgrey",main = "Dual Model residuals", ylab = "Density", xlab = "Residuals", ylim=c(0,1.2))
```

```
lines(A, dnorm(A, mean =mean(A), sd=sd(A)), col = "black")
```

```
qqnorm(residuals1, main="Dual Model normality"); qqline(residuals1)
```

```
legend("bottomleft", legend = "Shapiro.test: W=0.99, p=0.13", bty = "n") #
```

```
plot(residuals1, ylim = c(-3,3), main = "Dual Model homoscedasticity")
```

```
abline(h=0)
```

```
abline(h=2)
```

```
abline(h=-2)
```

```
legend("bottomleft", legend = "Var.test: F=1.07, p=0.69", bty = "n")
```

```
B=residuals2[order(residuals2)]
```

```
hist(B, proba = TRUE, col="lightgrey",main = "Mind Perception residuals", ylab = "Density", xlab = "Residuals", ylim=c(0,0.7))
```

```
lines(B, dnorm(B, mean =mean(B), sd=sd(B)), col = "black")
```

```
qqnorm(residuals2, main="Mind Perception normality"); qqline(residuals2)
```

```
legend("bottomleft", legend = "Shapiro.test: W=0.99, p=0.81", bty = "n") #
```

```
plot(residuals2, ylim = c(-3,3), main = "Mind Perception homoscedasticity")
```

```
abline(h=0)
```

```
abline(h=2)
```

```
abline(h=-2)
```

```
legend("bottomleft", legend = "Var.test: F=0.99, p=0.97", bty = "n")
```

```
C=residuals3[order(residuals3)]
```

```
hist(C, proba = TRUE, col= "lightgrey",main = "SCM residuals", ylab = "Density", xlab = "Residuals", ylim=c(0,0.7))
```

```
lines(C, dnorm(C, mean =mean(C), sd=sd(C)), col = "black")
```

```

qqnorm(residuals3, main="SCM normality"); qqline(residuals3)
legend("bottomleft", legend = "Shapiro.test: W=0.99, p=0,35", bty ="n") #
plot(residuals3, ylim = c(-3,3), main = "SCM homoscedasticity")
abline(h=0)
abline(h=2)
abline(h=-2)
legend("bottomleft", legend = "Var.test: F=1.1, p=0,52", bty ="n")

# condition de validite respectees avec 158 participants sans differences de la FSA et de la DW en fonction des groupes
#-----

# Graphes des effets des deux VI intergroupes

library(Rmisc)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(ggpubr)

# extraction moyenne et ecart-type de chaque groupe en fonction des 2 VI inter sur chacune des VD (DM, Mind et SCM)

Fichier100 <- summarySE(fichierX,measurevar="DM.total",groupvars=c("Label","Categorization"))
Fichier100
Fichier110 <- summarySE(fichierX,measurevar="Mind.total",groupvars=c("Label","Categorization"))
Fichier110
Fichier120 <- summarySE(fichierX,measurevar="SCM.total",groupvars=c("Label","Categorization"))
Fichier120

# graphe d'interaction VI inter sur DM
p<- position_dodge(0.1)
P1=ggplot(Fichier100, aes(x=Label, y=DM.total, colour=Categorization, group=Categorization)) +
  geom_errorbar(aes(ymin=DM.total-ci, ymax=DM.total+ci), width=.1, position=p) +

```

```

geom_line(position=p, size=2) +
geom_point(position=p, size=2)+
scale_colour_manual(values=c("gray", "black"))+
scale_fill_manual(values=c("gray", "black"))+
theme_classic() +

labs(title = "Categorization and label effects on Dual Model", subtitle="Categorization: F=37.8, p<0.001 - Label: F=7.4,
p=0.007", x="Label", y="Dual Model score")

P1

P11 = P1 + theme_classic() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic"))

P11

PAA = ggpar(P11, ylim=c(2.5,6)) # à partir de ggpubr

# graphe d'interaction VI inter sur MP"

p <- position_dodge(0.1)

P2=ggplot(Fichier110, aes(x=Label, y=Mind.total, colour=Categorization, group=Categorization)) +
  geom_errorbar(aes(ymin=Mind.total-ci, ymax=Mind.total+ci), width=.1, position=p) +
  geom_line(position=p, size=2) +
  geom_point(position=p, size=2)+
  scale_colour_manual(values=c("grey", "black"))+
  scale_fill_manual(values=c("gray", "black"))+
  theme_classic() +

  labs(title = "Categorization and label effects on Mind Perception", subtitle="Categorization: F=17.1, p<0.001 - Label:
F=4.73, p=0.03", x="Label", y="Mind Perception score")

P2

P22 = P2 + theme_classic() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic"))

P22

PBB= ggpar(P22, ylim=c(2.5,6))

# Graphe d'interaction VI inter sur SCM

p <- position_dodge(0.1)

```

```

P3=ggplot(Fichier120, aes(x=Label, y=SCM.total, colour=Categorization, group=Categorization)) +
  geom_errorbar(aes(ymin=SCM.total-ci, ymax=SCM.total+ci), width=.1, position=p) +
  geom_line(position=p, size=2) +
  geom_point(position=p, size=2)+
  scale_colour_manual(values=c("grey", "black"))+
  scale_fill_manual(values=c("grey", "black"))+
  theme_classic() +
  labs(title = "Categorization and label effects on SCM", subtitle="Categorization: F=33.6, p<0.001 - Label: F=12.3, p<0.001",
x="Label", y="SCM score")

```

P3

```

P33 = P3 + theme_classic() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic")
)

```

P33

```

PCC= ggpar(P33, ylim=c(2.5,6))

```

Les 3 graphes ensemble

```

library(patchwork)

```

```

P11 + P22 + P33

```

```

PAA + PBB + PCC # avec le redimensionnage

```

#-----

Box plots avec le facteur intra seul

```

library(ggpubr) # pour la fonction ggboxplot()

```

```

library(patchwork)

```

Box plot sur facteur intra DM

```

P100000=ggboxplot(

```

```

  fichierX, x = "Dual.Model", y = "DM",

```

```

color = "Dual.Model", palette = c("black","gray"), size = 1)+

labs(title = "Within-groups factor effect on Dual Model", subtitle = "F=11.8, p<0.001, Eta2=0.008",x="within-groups
factor", y="Dual Model score")

P100000

P100100 = P100000 + theme_classic2() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic"))

P100100

# box plot sur facteur intra MIND

P110000=ggboxplot(
  fichierX, x = "Mind.Perception", y = "Mind",
  color = "Mind.Perception", palette = c("black","gray"), size = 1)+

  labs(title = "Within-groups factor effect on Mind Perception", subtitle = "F=349.8, p<0.001, Eta2=0.36", x="within-groups
factor", y="Mind Perception score")

P110000

P110100 = P110000 + theme_classic2() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic"))

P110100

#box plot sur facteur intra SCM

P120000=ggboxplot(
  fichierX, x = "Stereotype.Content.M", y = "SCM",
  color = "Stereotype.Content.M", palette = c("black","gray"), size = 1)+

  labs(title = "Within-groups factor effect on SCM", subtitle = "F=88.6, p<0.001, Eta2=0.12", x="within-groups factor",
y="SCM score")

P120000

P120100 = P120000 + theme_classic2() + theme(
  plot.subtitle = element_text(face = "italic"))

P120100

# Les 3 box plots ensemble

P100100 + P110100 + P120100

```


#####